

香港流感病毒：意識形態影響

Hong Kong Influenzas: Ideological Implications

曹峰 (Wang Liu)¹，爱丽丝王丽琴 (Alice Wong Li Qin)，
幸福阿玛丽关喙 (Felicity Mary Kwan Jiao)，霎驟孔沈琴 (Sharov Konstantin)，
何晓彤 (Ho Xiaotong)，张成科 (Tony Cheng Koh)

Wang Liu,

PhD (Mathematics),
Director,
Guo Min Dun IT National Security Systems,
People's Republic of China

Alice Wong Li Qin,

MSc (Medicine), Analyst,
Kwong Wah Hospital,
Hong Kong

Felicity Mary Kwan Jiao,

MSc (Medicine), Analyst,
Queen Elizabeth Hospital,
Hong Kong

Sharov Konstantin,

PhD (Philosophy),
Senior Lecturer,
Moscow State University,
Russia

Ho Xiaotong,

MSc (Medicine), Alumnus of Southwest University,
Chief Manager,
Wanlu Co Ltd., Sumatra,
Indonesia

Tony Cheng Koh,

MSc (Mathematics), Alumnus of Southwest University,
Researcher,
Xin Lu Laboratory,
Malaysia

王柳，

博士（數學），
導向器，
國民盾計算機國家安全系統，
中華人民共和國

王麗琴，

醫學碩士，屁股，
廣華醫院，
香港

關喙，

醫學碩士，屁股，
伊利沙伯醫院，
香港

霎驟孔沈琴，

博士（哲學），
高級講師，
莫斯科國立大學，
俄羅斯

何晓彤，

西南大學校友，
總經理，
夜露有限責任公司，蘇門答臘島，
印尼

張成科，

西南大學校友，
研究員，
新陸實驗室，
馬來西亞

¹ The Corresponding author. Please send the correspondence to e-mail:
wangxingwang.liu@hotmail.com.

Article No / 物品編號 : 020510415

For citation (Chicago style) / 供引用 (芝加哥風格) :

In Chinese:

曹峰，爱丽丝王丽琴，幸福阿玛丽关喆，霎驩孔沈琴，何晓彤，张成科。2018。“香港流感病毒：意識形態影響。” *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 1, 020510415。

In English:

Wang, Liu, Wong, Alice Li Qin, Kwan, Felicity Mary Jiao, Sharov, Konstantin, Ho, Xiaotong, and Tony Cheng Koh. 2018. "Hong Kong influenzas: Ideological implications." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 1, 020510415.

Versions in different languages available online: Chinese (traditional) only.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.1.020510415

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%201.%20Issue%202.%20020510415%20CHI-T.pdf>

Received in the original form: 18 October 2018

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 21 November 2018

Review outcome: 2 of 3 positive

Decision: To publish with considerable revisions

2nd review cycle ready: 20 December 2018

Accepted: 27 December 2018

Published online: 11 January 2019

字幕。 病毒可能是世界金融結構調整的意識形態力量。

ABSTRACT

Wang Liu, Alice Wong Li Qin, Felicity Mary Kwan Jiao, Sharov Konstantin, Ho Xiaotong, Tony Cheng Koh. *Hong Kong influenzas: Ideological implications.* The media ideological use of narration about Hong Kong influenza viruses, is studied. A connection of the media discourse of Hong Kong flus of the first decade of the twenty-first century and the falls of Hong Kong

stock exchange indexes, may be traced. The ideological tales about Hong Kong flus were more important in the world mass media than the medical essence of the flus.

Key words: pandemic, influenza viruses, avian influenza, financial crisis, Hong Kong flu, Hong Kong exchange, H1N1, H5N1, SARS

摘要

曹峰, 爱丽丝王丽琴, 幸福阿玛丽关喆, 雯騾孔沈琴, 何晓彤, 张成科。香港流感病毒: 意識形態影響。感病毒敘事的媒體意識形態運用。21 世紀頭十年香港媒體的言論與香港股市指數下跌之間的聯系可以追溯到。在世界大眾傳媒中, 關於香港流感的意識形態故事比流感的醫學本質更為重要。

关键词: 大流行、流感病毒、禽流感、金融危機、香港流感、香港交易所

РЕЗЮМЕ

Вань Лиу, Алиса Вонь Лисинь, Фелисити Мэри Квань Цзяо, Шаровь Константинь, Хо Сяютунь, Тони Чень Ко.

Гонконгские вирусы: идеологическая импликация. Изучено идеологическое использование СМИ повествования о вирусах гонконгского гриппа. Прослеживается связь медийного дискурса о гонконгских гриппах первого десятилетия XXI века с падением индексов Гонконгской фондовой биржи. Идеологические рассказы о гонконгском гриппе оказались более действительными в мировых СМИ, чем медицинская сущность вирусов гриппа.

Ключевые слова: пандемия, вирусы гриппа, птичий грипп, финансовый кризис, гонконгские гриппы, гонконгская биржа

香港：曾經是世界貨幣的避風港

現在，正值香港雨傘起義的高潮，瞭解這場社會運動的思想基礎，任務十分緊迫。在這方面，我們必須評估本世紀初以來香港的社會、經濟和財政狀況。我們應該瞭解香港人直言不諱的社會不滿與香港作為世界金融安全港地位的惡化之間的聯系。在本文中，我們提出一個觀點，即香港聯交所在 1997 – 2012 年的幾次大幅下跌，主要是由於大眾傳媒對香港流感病毒危險性的敘述。正如我們將在論文中所展示的，這些敘述具有明顯的意

識形態性質。我們可能會對誰是這場針對香港的意識形態攻擊的最終創造者產生爭議，但我們不能懷疑意識形態的影響。香港股市指數下跌和資金外流，恰逢亞洲、歐洲和美國福斯媒體對香港流感病毒恐慌情緒蔓延的高潮。

雖然中華人民共和國與香港的關係從來沒有中華人民共和國與臺灣的關係那麼動盪，但在 21 世紀，這個真正市場經濟的中國“小弟”代表著中華人民共和國領導人越來越擔心的一個原因。任何一個認為香港是一個都市的人，很可能從來沒有去過那裡。這是包括大陸部分（九龍半島）和南中國海 260 多個島嶼的領土。儘管總面積很小（425 平方英里），但香港被認為是世界上人口最稠密的地區，2007 年 7 月，香港有 710 萬居民，按人口密度計算，每平方英里人口為 16474 人，超過了東京市中心的人口密度 (Ngok 2007, 28) (图 1)。傳統上，香港一直被西方政界人士視為“東方之門”：通往中國、韓國、印尼、菲律賓、日本和遠東地區其他國家。此外，長期以來，香港是亞洲所有商業、經濟和金融路線的交匯點。這是由於其非常有利的戰畧地位。務實的大英帝國使香港成為殖民地，並在那裡建立了純粹的英國習俗，如金融、右舵駕駛規則和教育制度 (Buckley 1997, 34 - 38)。這也是 1990 - 2000 年代香港被視為金融避風港的原因之一 (Bush 2016, 20, 26) (图 2, 3)。

20 世紀下半葉，英國的殖民制度發生了強烈的變革，許多香港人都預料到了同樣的命運，這一命運註定了許多依賴英國的領土 (Lam Hang-chi 2018, 67, 170 - 171, 248)。他們希望成為英聯邦內一個獨立的國家，由英國君主擔任國家的官方首腦 (Beja and Hall 2007, 7; Hannum 1990, 133, 135 - 138)。在這些州，君主任命一名總督，代表他在該州的利益，但實際權力掌握在首相手中，在不受聯合王國干涉的情況下當選 (Hook 1993, 844; Lee 1987, 82)。這種權力分配制度會產生什麼後果？回顧這種政治制度是由政治獨立和經濟高度發達的加拿大、澳大利亞和紐西蘭採用的，這一點很容易理解 (Pye 1983, 461)。因此，在 1980 年代初，香港面臨成為英聯邦一部分的前景 (Sharov 2018, 82)。1980 年代，香港人顯然越來越不願意成為中國大陸的一部分，儘管事實上沒有一個香港國家。香港近一半的受訪者傾向於採用加拿大和澳大利亞的建國模式，這一事實非常引人注目 (Ho et al. 2003, 405, 408; Johnson 1986, 250)。

图 1。在香港巡遊的傳統船隻。這是香港的旅遊卡。

[Fig. 1. Traditional ship that cruises in Hong Kong tours. It is a visit card of Hong Kong.]

© wallpaperup.com

但英國人離開香港後到底發生了什麼？撒切爾政府可能在經過認真討論後背叛了香港。撒切爾得出的結論是，英國不僅會押注香港，也會押注中國。在我們這個時代，巴拉克奧巴馬政府對中國和臺灣也做了類似的事情。更不尋常的是，在 1984 年簽署中英關於香港的聯合聲明時，中國純粹是一個社會主義國家，實行指揮經濟和行政管理體制，經濟增長極低。當時，中國沒有一個經濟領域能與香港不斷擴大的市場經濟成功競爭。上世紀 80 年代初，香港的年 GDP 增長率超過了亞洲地區所有國家的 GDP (Fong and Wong 2017, 61; Ho and Chan 2009, 55; Kapur 1997, 126)。30 多年過去了，現在很難說到底是什麼情況影響了撒切爾夫人。但很明顯，英國背叛了他們的前殖民地，與中國簽署了一項單獨的條約。也許，這是因為撒切爾夫人和鄧小平的友誼

。或許，這是英國進一步取得政治利益的一種計算。

图 2。香港聯交所。

[Fig. 2. The main building of Hong Kong Stock Exchange.]

© asia.nikkei.com

在簽署《中英宣言》後，正式宣佈租約即將到期，這是在第一次鴉片戰爭後 1842 年以奇怪甚至不合法的條款簽署的契約 (Kwong and Tsoi 2014, 12; Lodwick 1996, 81)。無論如何，1984 年，香港的命運是註定的。1997 年，領土主權完全移交給中華人民共和國。但是，對前殖民地作出了一些讓步。香港不是要成為中國的一個省。它應該是中華人民共和國的一個特別行政區，有自己的經濟和政治地位。中英兩國的協定有一個規定：香港在 2047 年前只有 50 年的合法自治權。從條約文字看，香港後來會發生什麼還不清楚。

香港人對英國和中國的行為反應冷淡甚至消極 (Ku 1990; Langer 2008; Lo 1991)。事實上，人民的命運是由他們決定的，儘管中國給予香港這樣的權利，以至於中國大陸各省的人民只能夢寐以求。2014 年，香港出現大規模行動：相當一部分居民走上街頭，開始大規模抗議中國政府和即將喪失自治權。

图 3。香港證券交易所交易大廳。

[Fig. 3. Trading Floor of Hong Kong Stock Exchange.]

© asia.nikkei.com

我們現在所知道的雨傘抗議開始了。從前，許多中國富人和外國人到香港，把資金存入當地銀行，在香港購買昂貴的汽車和公寓，購買毛皮和鑽石，同時到鄰近的澳門去澳門賭場消費。早期的香港也有顯赫的色彩和精英主義。但是時間過去了，情況變了。在上海，現在有比香港貴得多的精品店。就金融交易額而言，上海和深圳證券交易所的總規模幾乎是香港的兩倍。

1989年天安門事件（六四事件）發生後，中國與香港的關係發生了巨大變化，此後大批內地難民湧入香港，在香港最自由的人群中引起恐慌（Cheng 1990）。對北京入侵的恐懼新增到了這樣的程度，以至於許多香港人開始以西方人民預期的1984年的管道來看待1997年的日期，以及奧威爾預言的可能實現。這導致大批不滿的中國人從香港移民到美國和東南亞國家，並在那裡形成了眾多華人僑民。我們分析，最重要的不是天安門事件本身的全貌，而是它們對香港的影響。北京的信譽大打折扣，導致大批移民。儘管如此，1997年還是平靜地過去了，香港的鑰匙和平地交給了中共總書記江澤民。儘管西方人預言世界末日，九龍半島並沒有發生大屠殺。

金融危機與醫療危機

Hang Seng index, 1996–2011

图 4。1996–2011 年恒生指數圖表。有關流感病毒的意識形態故事影響了對香港的金融投資，並導致香港股市三度下跌。

[Fig. 4. Hang Seng index chart in 1996–2011. The ideological tales about flu viruses affected financial investments to Hong Kong and caused the three falls of Hong Kong stock market.]

© investing.com

1997 年、2002 年和 2008 年的經濟危機以及對禽流感 H5N1（1997 年）、豬流感 H1N1（2008 年）和非典型肺炎 SARS（2003 年）等傳染病

的大量猜測破壞了香港的穩定 (Chan 2002, S60; Chan and Schloenhardt 2004; Lau et al. 2009)。

由不同媒體挑起的這三起傳奇性大流行的恐怖資訊，在香港和海外引起的恐慌，遠遠超過任何真正的疾病病例 (cf. Gerilovych et al. 2014)。香港當局和媒體立即試圖指責中華人民共和國出現了迄今未知的新的可怕病毒。據稱，在“骯髒”的中國村莊裏，出現了這些可怕的病毒。這些說法相當奇怪，因為我們可能還記得，世界衛生組織稱東南亞最不衛生的地區是香港，而不是鄰近的中國深圳 (Kok and Dwyer 2011)。大眾傳媒流傳的意識形態故事與香港最近最嚴重的金融危機日期密切相關 (圖 4)。

1997 年的亞洲經濟危機始於香港移交中華人民共和國三小時後。香港股指恒生指數在三天內下跌了三分之一。為什麼？在大多數金融網站和電視頻道上，我們可以找到以下解釋。最富有的機構投資者，主要來自美國，投資香港經濟，擔心。。。這些擔憂與香港加入中國後，中國共產黨政府可能實行國有化有關。投資流出量巨大，而且調整得很精細，就好像這是一個預先計畫好的步驟。香港公司的股價陷入深淵，拖累了股市指數。緊接著，1997 年泰國政府破產，一切都變得無法無天。

在以一貫的管道分析這一情況時，我們必須假設，在東南亞國家經濟中投資數十億美元的專業投資者，事實上是不專業的，或者這場香港股市崩盤，是這些投資者早在英國對香港租契終止之日就預先設計好的。如果香港經濟的專業投資者真的擔心香港共產黨政權的到來，他們可以在中英宣言簽署後的 13 年內逐步重新分配資產。他們可以順利地做到這一點，而不會出現市場恐慌。看來，擁有 10 億美元資本的公司的高層管理人員希望在中國與香港的關係上再多賺幾百億美元。市場有一個規律：如果市場稍有不穩並被推低，那麼一切都會按照眾所周知的市場說法進行：“當市場下跌時，你賣出的越多，它就下跌的越多。” 香港公司的主要投資者是北美和歐洲基金。一九九七年美國及歐盟機構投資者對香港經濟的行動，似乎符合以下模式：

- 1。推動亞洲股市和指數市場一起下跌，並從中獲得最

大的投機利潤。香港股市恒生指數²下跌的預期利潤總額至少為 350 億美元。再加上上證綜指下跌可能帶來的 150 億美元利潤和日本日經 225 指數失事可能帶來的 80 億美元利潤；

2。為這項“世紀交易”確保亞洲區域各國破產和債務危機導致的流動性外幣流入；以這些國家國債價格下跌的收益為代價獲得額外資金；

3。盡可能地破壞中國經濟的穩定，在那時，中國經濟空前的增長已經引起了美國經濟和金融跨國公司巨頭的嚴重擔憂；造成人民幣的不穩定，以破壞中國支持的鼓勵中國出口的政策。

當時，投資者沒有考慮到一件事，即世界經濟全球化的驚人程度。在我們這個時代，它可以減少甚至取消任何區域金融放鬆的嘗試。在從遠東和東南亞撤資時，投資者很快發現，全球所有主要金融市場都在追隨亞洲同行而下跌。因此，那些在這種情況下沒有賣出股票的人，在金融界幾乎沒有什麼可買的東西，因為從日本到美國，所有的指數都在穩步下降。重新分配資金的計算是不合理的。許多準備獲得巨額利潤的機構基金，實際上面臨著投資於其他市場的大部分資產完全破產或損失的局面，而這些市場在他們看來是穩定的 (Sung 1997, 714)。福斯媒體上關於禽流感 H5N1 的危險性的意識形態敘述，可能是由一些巧妙的、但公眾並不知道的金融行為體設計的。

在市場下跌時賣出

對於那些在 1998 年未能開始在亞洲市場銷售並遭受巨大損失的機構投資者，媒體對病毒的描述是什麼？他們得到了新的呼吸，因為他

² Hang Seng index.

們在思想上利用了熱烈的謠言在香港大流行病。美國、歐洲和亞洲媒體關於這一流行病的謠言主要針對亞洲國家的人民。病毒的致命性是媒體思想干預的結果。意識形態的故事促使數以百萬計的小私人投資者出售股票和香港期貨。這支持了機構投資者。2000 - 2002 年新的金融危機造成了一個更為不幸的情況：股票指數 S&P500 進入了一個無窮無盡的起伏。2000 年 2 月期貨交易額為 1570 點，2002 年 7 月為 770 點。失去了一半的價值！該機構已經知道了正確的解決辦法——利用香港流感的危險意識。香港再次成為事件的中心。事故？我們不這麼認為。

图 5。雨傘起義下的香港股市前景仍不明朗。

[Fig. 5. The future of Hong Kong stock market in the condition of Umbrella uprising is still uncertain.]

© The Wall Street Journal

最後，2008-2012 年全球危機。就其規模而言，它超過了人類所經歷的一

切金融和經濟危機，甚至超過了 1920 - 1930 年代美國的大蕭條。2008 年，歐洲和美國的銀行在同一天從地球上消失。貨幣貶值，工人被解雇，預算中的漏洞迅速增長。市場崩潰了，投資者失去了對風險的任何興趣，開始購買低固定回報率的證券，如政府債券。這次使用的是關於 H1N1 流感豬的意識形態故事（圖 5）。

在這件事上有太多的事難道生物技術公司專門發明了香港新病毒菌株並感染了它們嗎？這更像是一個好萊塢大片故事的轉變，但不是真的。這可真讓人難以置信。另一種每年流行的流感，是人口過剩地區特有的，有一定數量的香港居民患病。但是，這是危機的時刻，現在是採取行動的時候了！西方媒體開始了預先準備的文宣運動，以誤導願意相信任何流言的公眾。顏色越來越濃，重點放在正確的方向上，展示出一些畫面，以一兩個高危人群為例，展示出“數萬人”的死亡情況。吸毒者、免疫力較弱的老年人、慢性病患者等。第一次採訪是“知道”的醫生，他們害怕大流行病的聲音和膝蓋顫抖。電視上播放了警車的警笛，警車的警笛聲響徹了大片“檢疫區”。思想故事的創作到此結束。

這足以引發海嘯恐慌在亞洲，美國和歐盟國家，籌集數億美元的利潤，再次造成中國和香港之間的緊張關係，這些人往往把新的大流行病歸咎於彼此。

對這個問題的深入研究表明，人類早就知道禽流感、豬流感和非典的“新”病毒。然而，在意識形態的故事中，他們被介紹為“新”病毒。什麼是新的，他們讓我們相信？想一想：新病毒哪兒去了？可怕的大流行病在 21 世紀震撼著中國地區，然後是整個世界。如果香港出現真正危險的病毒，為什麼不慢慢消滅全人類？為什麼在市場開始或多或少穩定的上升之後，記者們就不再向我們講述來自香港的死亡呢？科學和醫學都保持沉默…

我們認為，香港最近三次金融危機的時間巧合，以及大眾傳媒出現有關“危險”香港流感病毒的意識形態故事，並非偶然。有關 flus 的媒體意識形態故事的傳播，幫助亞洲經濟體（包括香港）的大型機構投資者從香港市場的大幅下跌中獲利。大眾傳媒的意識形態被證明是金融投機的有力工具。

REFERENCES

- Béja, Jean-Philippe, and Jonathan Hall. 2007. "Is Hong Kong developing a democratic political culture?" *China Perspectives*, no. 2 (70): 4–12.
- Buckley, Roger. 1997. *Hong Kong: The Road to 1997*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bush, Richard C. 2016. *Hong Kong in the Shadow of China: Living with the Leviathan*. Washington, DC: Brookings Institution Press.
- Chan, Elim, and Andreas Schloenhardt. 2004. "The 2003 SARS outbreak in Hong Kong: A review of legislative and border control measures." *Singapore Journal of Legal Studies* 484–510.
- Chan, Paul K. S. 2002. "Outbreak of Avian Influenza A(H5N1) Virus Infection in Hong Kong in 1997." *Clinical Infectious Diseases* 34, suppl. 2. Emerging Infections in Asia: S58–S64.
- Cheng, Joseph Y. S. 1990. "Prospects for democracy in Hong Kong after the Beijing massacre." *The Australian Journal of Chinese Affairs*, no. 23: 161–185.
- Fong, Florence Meng-soi, and Chack-kie Wong. 2017. "Setting the poverty line: Policy implications for squaring the welfare circle in Hong Kong." In *Poverty in a Rich Society: The Case of Hong Kong*, edited by Maggie K. W. Lau, David Gordon, 57–88, Hong Kong: Chinese University Press.
- Gerilovych, Antony, Stegnyy, Boris T., Stegnyy, Andrey B., Stegnyy, Marina Yu., Smietanka, Krzysztof, and Z. Minta. 2014. "Comparative study of highly pathogenic avian influenza strains isolated in Ukraine in 2005 and 2008." *Agricultural Science and Practice* 1: 68–71. DOI: 10.15407/agrisp1.01.068
- Hannum, Hurst. 1990. *Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights*. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
- Ho, Simon S. M., and Raymond S. Y. Chan. 2009. "Social Harmony in Hong Kong: Level, Determinants and Policy Implications." *Social Indicators Research* 91, no. 1: 37–58.
- Ho, David Y. F., Chau, Albert W. L., Chiu, Chi-yue, and S. Q. Peng. 2003. "Ideological orientation and political transition in Hong Kong: Confidence in the future." *Political Psychology* 24, no. 2: 403–413.
- Hook, Brian. 1993. "Political Change in Hong Kong." *The China Quarterly*, no. 136: 840–863.
- Johnson, Graham E. 1986. "1997 and after: Will Hong Kong survive? A personal view." *Pacific Affairs* 59, no. 2: 237–254.
- Kapur, Harish. 1997. "One Country, Two Systems: A strategy for the integration of Hong Kong." *World Affairs: The Journal of International Issues* 1, no. 1: 118–135.
- Kok, Jen, and Dominic E. Dwyer. 2011. "The infection attack rate and severity of 2009 pandemic H1N1 influenza in Hong Kong: Accuracy amidst ambiguity." *Clinical Infectious Diseases* 53, no. 1: 100–101.
- Ku, Charlotte. 1990. "The Hong Kong Special Administrative Region: From Crown to Chinese colony." *Asian Affairs* 17, no. 3: 101–115.
- Kwong, Chi Man, and Yiu Lun Tsoi. *Eastern Fortress: A Military History of Hong Kong, 1840–1970*. Hong Kong: Hong Kong University Press.

- Lam, Hang-chi. 2018. *Conjecturing Hong Kong's Future: Lam Hang-chi's Editorials from the Hong Kong Economic Journal 1975-1984*. Hong Kong: Chinese University Press.
- Langer, Lorenz. 2008. "Out of Joint? – Hong Kong's international status from the Sino-British Joint Declaration to the present." *Archiv des Völkerrechts* 46, no. 3: 309–344.
- Lau, Joseph T. F., Yeung, Nelson C. Y., Choi, K. C., Cheng, Mabel Y. M., Tsui, H. Y., and Sian Griffiths. 2009. "Acceptability of A/H1N1 vaccination during pandemic phase of influenza A/H1N1 in Hong Kong: Population based cross sectional survey." *British Medical Journal* 339, no. 7728: 1014.
- Lee, Rance P. L. 1987. "Sociology in Hong Kong." *International Review of Modern Sociology* 17, no. 1: 79–110.
- Lo, Shiu-Hing. 1991. "The problem of perception and Sino-British relations over Hong Kong." *Contemporary Southeast Asia* 13, no. 2: 200–219.
- Lodwick, Kathleen L. 1996. *Crusaders Against Opium: Protestant Missionaries in China, 1874-1917*. Lexington, KY: University Press of Kentucky.
- Ma, Ngok. 2007. *Political Development In Hong Kong: State, Political Society, and Civil Society*. Hong Kong: Hong Kong University Press.
- Pye, Lucian W. 1983. "The international position of Hong Kong." *The China Quarterly*, no. 95: 456–468.
- Sharov, Konstantin S. 2018. "Complex globalization systems and new risks of state government: Hong Kong as an object of pre-designed crises implementation." *Theories and Problems of Political Studies* 7, no. 2A: 81–87.
- Sung, Yun-Wing. 1997. "The Hong Kong economy through the 1997 barrier." *Asian Survey* 37, no. 8: 705–719.

擴展摘要

EXTENDED SUMMARY

WANG LIU, ALICE WONG LI QIN, FELICITY MARY KWAN JIAO, SHAROV KONSTANTIN, HO XIAOTONG, TONY CHENG KOH. HONG KONG INFLUENZAS: IDEOLOGICAL IMPLICATIONS.

WE HYPOTHESEISE THAT THERE IS A CONNECTION between three major falls of Hong Kong stock and future exchanges happened in 1997–2010, and international ideological media attacks on Hong Kong concerning three pandemics originated in Hong Kong in this time range: avian flu H5N1, atypical pneumonia SARS and swine flu H1N1.

The time coincidence of Hong Kong financial markets crashes in 1998, 2003 and 2009 with mass media panic about Hong Kong viruses of 1997, 2002 and 2008, is striking enough. On the basis of our research of market behaviour at the periods of crashes and ideological media narrations about the pandemics, we argue that there is a possibility that the three falls of Hong Kong stock and future markets, were not accidental, but, in fact, pre-arranged and aggravated by media ideological discourses. The ultimate actor(s) who profited by the use of the financial crashes in Hong Kong, is (are) still not revealed

in mass media. We put forward several conjectures trying to find out who gained political and financial profit from the event in question. On the one hand, institutional Asian, European and North American investment funds may be involved. On the other, People's Republic of China government may have profited from Hong Kong market crashes too.

In any case, the ideological media stories seemed to have pushed Hong Kong markets down – and almost all Asian markets a bit later, except mainland Chinese markets. The institutional investors may have taken the benefit of the sharp downward movements, since they had the large short positions in Hong Kong in those times to hedge against US and European market rise. Therefore, from the falls of Hong Kong markets they extracted considerable sums of money additional to their hedging strategies. That may be evaluated as at least 35 billion USD from Hang Seng indexes; and around 10 billion of Nikkei index per the first two crises; and the sums at least six times more for the third fall. The third fall coincided with the world financial crisis, hence we cannot name the ideological media influence devoted to Hong Kong flu viruses as its main reason. All world financial markets went down in 2008–2009, but Hang Seng indexes fell more dramatically and the thin structure of this drop was very well synchronised with the peaks of ideological media fuss over the swine influenza H1N1 in 2008–2010.

The other actor who may have received the good of Hong Kong markets plunges, could be the PRC government. It might also be a promoter and instigator of the ideological bustle over the utmost danger of the Hong Kong viruses to discredit Hong Kong as one of the major safe havens for the world financial investments. With this ideological assault, Hong Kong may have lost its reputation as a quiet and peaceful place for the finances. If this assumption turns right in the future, it can also shed some light to the hidden reasons and structure of the Umbrellas uprising. Now, at the height of the Umbrellas movement in Hong Kong in 2018, the task of understanding the ideological foundations of this social movement, is very urgent. In this regard, we think that evaluating the social, economic and financial situation in Hong Kong since the beginning of this century, is a task quite necessary for the correct assessment of the true motivation of the Hong Kong protesters. We should understand the connection between social discontent of the Hong Kongese outspoken in the Umbrellas manifestations, and the deteriorating of Hong Kong standing as a world financial safety haven.

We studied the structure and language of the media stories in Chinese, American, European and Asian media sources, from TV breaking news to large reviews in popular magazines of 1997–2010. We conclude that the main core of the stories concerned was feigned by reporters and did not reflect the true situation with the Hong Kong pandemics that may be received now from official medical sources. The danger of Hong Kong flu viruses was greatly exaggerated in mass media: dozens of sick people transformed to dozens of thousands. The connection of the ideological narrations about the Hong Kong influenzas and Hong Kong financial troubles, seems beyond a doubt. A future research will undoubtedly help us to descry the peculiarities of the connection.

作者 / Authors

Wang Liu,

Director,
Guo Min Dun IT National Security Systems,
1 Jiaochang Rd,
Hubin Shangquan,
Xiacheng District,
Hangzhou, 310000 China

Alice Wong Li Qin,

MSc (Medicine),
Analyst,
Kwong Wah Hospital,
25 Waterloo Road,
Yaumatei,
Kowloon, Hong Kong

Felicity Mary Kwan Jiao,

MSc (Medicine),
Analyst,
Queen Elizabeth Hospital,
30 Gascoigne Road,
King's Park,
Kowloon, Hong Kong

Konstantin S. Sharov,

PhD (Philosophy),
Senior Lecturer,
M. V. Moscow State University,
Leninkie Gory 12 bld 1,
Moscow, 119234, Russia

Ho Xiaotong,

MSc (Medicine),
Chief Manager,
Wanlu Co Ltd.,
4 Jl. Candikalasan,
Petisah Tengah,
Kec. Medan Petisah,
Kota Medan,

Sumatera Utara 20236,
Indonesia

Tony Cheng Koh,
MSc (Mathematics),
Researcher,
Xin Lu Laboratory,
916-920 Jalan Hokkien,
98009 Miri,
Sarawak, Malaysia

© Wang Liu; Alice Wong Li Qin; Felicity Mary Kwan Jiao; Sharov Konstantin; Ho
Xiaotong; Tony Cheng Koh
Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

